

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI RIVOJLANISHINING INNOVATSION FAOLIYATI

Shakirova Muazzam Sodiqjon qizi

NamDPI. 70110201-Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta'lim)
magistratura mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287065>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida yosh avlodni barkamol, yetuk inson qilib ta'lim va tarbiya berishda yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanish, tarbiyachining faoliyatini va tarbiyalanuvchilar tomonidan ilmiy bilimlarning o'zlashtirilishi, tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilishning asosiy qonun va yo'l-yo'riqlarini o'z ichiga olishi haqidagi fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, talim, tarbiya, rivojlanish, faoliyat, bilim, ko'nikma, malaka, metodika.

Аннотация. В данной статье изложены основные закономерности и направления использования новых инновационных технологий в обучении и воспитании подрастающего поколения в дошкольных образовательных учреждениях, формирования из них всесторонне развитых и зрелых людей, деятельности педагогов и усвоения научных знаний. у студентов формируются соответствующие навыки и квалификации, приводятся мысли и комментарии по поводу их получения.

Ключевые слова: инновационные технологии, образование, обучение, развитие, деятельность, знания, умения, навыки, методология.

Abstract. This article includes the main laws and guidelines for the use of new innovative technologies in the education and upbringing of the young generation in preschool educational institutions, making them well-rounded and mature people, the activities of educators and the assimilation of scientific knowledge by students, the formation of relevant skills and qualifications. thoughts and comments about getting it are given.

Keywords: Innovative technology, education, training, development, activity, knowledge, skills, skills, methodology.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” 2019 yil 13 maydagi 391-sonli qarori hamda O'zbekiston Respublikasining “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi ijrosini ta'minlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yuritilayotgan ish hujjatlarini tartibga solish, xodimlarning ta'limtarbiya jarayonidagi mas'uliyatini oshirish, tarbiyachi faoliyatining 5 muvaffaqiyati avvalo ta'limiy prinsip (qonuniyat)larni qanchalik to'g'ri amalga oshirishiga bog'liq. Ta'lim qonuniyatlari bu - o'qitish jarayoniga qo'yiladigan talablar yig'indisidir. Ta'lim prinsip (tamoyil)lari deb, ta'limning barcha bosqichlari va hamma predmetlarini o'qitish uchun asos bo'ladigan qonuniyatlar, qoidalarga aytiladi. Ta'lim qonuniyatlari tarbiyalanuvchi va tarbiyachi orasidagi eng muhim ichki ahamiyatni aks ettiradi.

O'zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevral kuni e'lon qilingan farmoni asosida 2017—2021-yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi. Bu strategiya loyihasi o'ta dolzarb bo'lib, aholi va tadbirkorlarni tashvishga solayotgan masalalarni kompleks o'rganish, qonunchilik, huquqni muhofaza qilish amaliyoti va xorijiy tajribani tahlil qilish yakunlari bo'yicha ishlab chiqildi. Hujjat internetda e'lon qilinib, ekspertlar va jamoatchilikning keng muhokamasidan o'tdi.

Ijtimoiy sohalarning rivojlantirishida milliy mustaqillik prinsiplari va xalqning boy intellektual merosi va umumbashariy qadriyatlarining ustuvorligi asosida ta'limning barcha darajalari va bo'g'inlarida ta'lim oluvchilarning ma'naviy va axloqiy fazilatlarini rivojlantirishga hamda ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, jamoat boshqaruvi shakllarini rivojlantirish, ta'lim tashkilotlarini mintaqalashtirishga e'tabor qaratilgan. Maktabgacha ta'lim qoidalari - tarbiyachining faoliyatini va tarbiyalanuvchilar tomonidan ilmiy bilimlarning o'zlashtirilishi, tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilishning asosiy qonun va yo'l – yo'riqlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan bir vaqtda ta'lim qoidalari har ikkala faoliyatni, ya'ni tarbiyachi va tarbiyalanuvchi tomonidan o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatini beradigan bir qancha talablarni ham umumlashtirib beradi. Maktabgacha ta'lim tarbiyachining faoliyati va tarbiyalanuvchilar tomonidan ilmiy bilimlarni o'zlashtirilishi, tegishli ko'nikma va malakalar hosil qilishning asosiy qonuni va yo'l yo'riqlarni o'z ichiga oladi. Jamiyatimizning hozirgi taraqqiyot bosqichida faol, maqsad sari intiluvchan, ijodkor shaxsga bo'lgan ehtiyoji kuchaymoqda. Shuning uchun ham o'quv-tarbiya jarayonida shaxsni har tomonlama rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoitlar yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda asosiy vazifa pedagog zimmasiga tushadi. Pedagog har bir bolaning o'quv ehtiyojlarini qondirishi, ularning mayllari, qiziqishi va imkoniyatlarini aniq hisobga olgan holda ta'lim berishi kerak. Hozirgi kun zamonaviy ta'limining rivojlanishi yangi yo'nalish - innovatsion faoliyatni taqozo etmoqda. «Innovatsion pedagogika» termini va unga xos bo'lgan tadqiqotlar XX asrning 60-yillarida G'arbiy Yevropa va AQShda paydo bo'lgan. Dastlab innovatsion faoliyat F.N.Gonobolin, S.M.Godnin, V.I.Zagvyazinskiy, V.A.KanKalik, N.V.Kuzmina, V.A.Slatenin, A.I.Sherbakov ishlarida tadqiq etilgan. Bu tadqiqotlarda innovatsion faoliyat amaliyoti va ilg'or pedagogik tajribalarni keng yoyish nuqtai nazaridan yoritilgan. X.Barnet, Dj.Basset, D.Gamilton, N.Gross, M.Mayez, A.Xeyvlok, D.Chen, R.Edem ishlarida innovatsion rivojlanishlarni boshqarish, ta'limdagi o'zgarishlarni tashkil etish, innovatsiyaning «hayoti» va «faoliyati» uchun zarur bo'lgan shart -sharoitlar masalalari tahlil qilingan. “Innovatsion ta'lim texnologiyalari” tushunchasi keng qamrovli mazmunga ega. Ushbu tushunchani izohlash uchun avvalambor “innovatsiya”, “ta'lim”, “texnologiya” tushunchalarining har biriga alohida to'xtalib o'tish zarur. “Innovatsiya” (ing. innovation — kiritilgan yangilik, ixtiro) so'zi - ishlab chiqarish sohasida paydo bo'lgan. Dastavval bu tushuncha texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun sarflangan iqtisodiy mablag'lar, ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalardagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarida qo'llanilishi kabi tushunchalar bilan izohlangan. Innovatsiya yangi ilmiy bilimlarni, qandaydir kashfiyotlarni, ixtirolarni olishga qaratilgan tadqiqot faoliyatidan foydalanish orqali rivojlanadi. Bundan tashqari, innovatsiyalarning paydo bo'lishi loyihalash ishlarining natijasi bo'lishi ham mumkin. Bunda mavjud ilmiy nazariyalar va tushunchalar asosida amaliy harakatlarni amalga oshirish imkoniyatini aks ettiruvchi instrumental va texnologik bilimlar rivojlanadi. Shunday qilib, innovatsion loyihalar yaratiladi, bu esa keyinchalik yangi texnologiyalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Mashg'ulot shakliga innovatsiyani kirib kelishini standart, nostandart hamda virtual mashg'ulot shakllari misolida ko'rishimiz mumkin. O'qitish turlaridagi innovatsiyani:

- muammoli ta'lim,
- evristik ta'lim,
- darajalangan ta'lim,

- integratsiyalangan ta’lim,
- interfaol ta’lim,
- informal ta’lim,
- rasmiy ta’lim,
- norasmiy ta’lim turlari bilan izohlanadi.

O’qitish vositalariga innovatsiyani kirib kelishini mashg’ulot jarayonida:

- multimedia,
- elektron doskalar va boshqa vositalarning aralashuvi bilan izohlanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o’zlarining o’yin faoliyatlarida ildam qadamlar bilan olg’a qarab borayotgan sermazmun xayotimizning xamma tomonlarini aks ettirishga intiladilar. Ma’lumki, bolaning yoshi ulg’ayib mustaqil xarakat qilish imkoniyati oshgan sari uning atrofdagi narsa va xodisalar bo’yicha dunyoqarashi kengayib boradi. Bog’cha yoshidagi bola atrofidagi narsalar dunyosini bilish jarayonida shu narsalar bilan bevosita amaliy munosobatga bo’lishiga intiladi. Bola bilishga tashnaligidan atrofdagi o’zining xaddi sig’adigan narsalari bilangina emas, balki kattalar uchun mansub bo’lgan o’zining kuchi ham etmaydigan, xaddi sig’maydigan narsalar bilan ham amaliy munosobatda bo’lishga intiladi. Biroq tabiiyki bola o’zidagi bunday extiyojlarning birontasini xam xaqiqiy yo’l bilan ko’ndira olmaydi. Bolalarning tobora ortib borayotgan turli extiyojlari bilan ularning tor imkoniyatlari o’rtasidagi qarama - qarshilik yuzaga keladi.

Bugungi kunga qadar bepoyon Vatanimizda bolalar bog’chalarida yuzdan ortiq ta’lim texnologiyalari qo’llanilmoqda. Ular orasida quyidagilarga alohida e’tibor qaratish lozim;

- sog’liqni saqlash texnologiyalari;
- loyiha faoliyati bilan bog’liq texnologiyalar;
- loyiha faoliyatida foydalaniladigan texnologiyalar;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari;
- har bir shaxsga yo’naltirilgan texnologiyalar (shaxsga yo’naltirilgan);
- deb atalmish o’yin texnologiyasi.

Mutaxassislarining ta’kidlashicha, maktabgacha ta’lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish nafaqat mumkin, balki zarur. Shu bilan birga, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta’lim jarayonida qo’llaniladigan pedagogik texnologiyalarga bir nechta qat’iy talablar qo’yilganligini yodda tutish kerak. Bularga quyidagilar kiradi:

1. Konseptuallik, ta’lim jarayoni ma’lum bir ilmiy kontseptsiyaga asoslanishi kerakligini taklif qiladi.
2. Muvofiqlik - bu texnologiyalar tizimga xos bo’lgan barcha xususiyatlarga ega bo’lishi kerakligini ko’rsatadigan talab. Ya’ni, ular yaxlit, mantiqiy bo’lishi va ularning tarkibiy elementlari o’zaro bog’liq bo’lishi kerak.
3. Nazorat qilish - bu talab, ya’ni o’qituvchilar tarkibiga muayyan maqsadlarni qo’yish, o’quv jarayonini rejalashtirish va ish jarayonida muayyan nuqtalarni tuzatish imkoniyati ta’minlanishi kerak.
4. Qayta ishlab chiqarish - bu texnologiyani amalda qo’llaydigan o’qituvchining shaxsiyatidan qat’i nazar, bir xil darajada samarali bo’lishi kerak bo’lgan talab.

Maktabgacha ta’lim muassasasida zamonaviy ta’lim texnologiyalari yuqoridagi barcha fikrlarga mos kelishi kerak. Maktabgacha ta’lim muassasasida innovatsion ta’lim texnologiyalari bolaning jismoniy va psixologik rivojlanishiga hissa qo’shadi, uning o’ziga va o’z kuchiga

ishonishiga, mustaqil va mas'uliyatli bo'lishiga yordam beradi. O'g'il-qizlar dunyoni o'ynoqi holda o'rganadi, olgan bilimlarini amalda qo'llashga harakat qiladi.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, boshqa narsalar qatori, o'qituvchilar tomonidan tadqiqot faoliyati deb ataladigan faoliyat turlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu nimani anglatadi? Gap, birinchi navbatda, tarbiyachilarning sa'y-harakatlari, birinchi navbatda, bolalarda tafakkurning tadqiqot turini shakllantirishga qaratilgan. Buning uchun maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish jarayonida o'qituvchilar keng tarqalgan usullarga murojaat qilishadi: muammoni qo'yish, uni har tomonlama tahlil qilish, modellashtirish, kuzatish, tajriba o'tkazish, natijalarni aniqlash, echimlarni topish va eng yaxshisini tanlash. Maktabgacha ta'lim muassasasidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar “murabbiylarga” har bir bolaga individual yondashuvni topishga, uning o'ziga xos xususiyatlari, fe'l-atvori va mentalitetini hisobga olishga yordam beradi, darslarni hayajonli va g'ayrioddiy “sarguzasht”ga aylantiradi. Buning tufayli ota-onalar endi sevimli farzandlarini bog'chaga borishga ko'ndirishlari shart emas. Bolalar maktabgacha ta'lim muassasalariga zavq bilan boradilar va har kuni o'zlarining kichik bilim bazasini boyitadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh. M Mirziyoyev 7 fevral 2017 yil kuni “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi PF-4947 sonli farmoni
2. Sh.M. Mirziyoyevning “2017-2021-yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori. T.: -2016y. 29-dekabr
3. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida modulli o'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari. R.G.Safarova va boshq. Toshkent. “Tafakkur qanoti”, 2017, b-3 10
4. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashqilotlari uchun “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi, T- 2022 y.
5. Sodikova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur bo'stoni. 2013 y.Darslik.
6. Kayumova.N.M. Maktabgacha pedagogika. T.: TDPU -2013Y. O'quv qo'llanma.
7. Xalimjanovna, A. M. (2022). EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF OUR GREAT SCIENTISTS. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 4, 45-49.
8. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
9. Asranbaeva, M. H. (2020). CHARACTERISTICS OF FORMING MOTIVES OF LABOUR ACTIVITIES IN AN INCOMPLETE FAMILY. Theoretical & Applied Science, (1), 121-123.
10. Khalimjanovna, A. M. (2022). PROBLEMS OF MORAL EDUCATION IN NON-HABEL FAMILIES. NeuroQuantology, 20(21), 489.